

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18646276>

MARKA 293 PRUJINASINING KO‘P OMILLI MODELLASHTIRILISHI VA OPTIMALLASHTIRILISHI ASOSIDA IQTISODIY TAHLILI

To‘xtamurodov Avazbek Shokir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

2-bosqich magistranti

E-mail: toxtamurodovavazbek808@gmail.com

Yunusov Salohiddin Zununovich

Toshkent davlat transport universiteti

Texnika fanlari doktori, professor

E-mail: ysz1979@mail.com

Yo‘ldashova Aliya Maqsad qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

2-bosqich talabasi

E-mail: aliyamaqsadqizi@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Marka 293 prujinasining fizik-mexanik xossalari matematik modellashtirish va ko‘p omilli regressiya tahlili asosida tadqiq etilgan. Olingan optimal natijalar asosida prujinaning geometrik o‘lchamlari bo‘yicha material sarfi va ishlab chiqarish tannarxini baholash orqali iqtisodiy tahlil o‘tkazildi. Hisoblash natijalari taklif etilgan optimal konstruksiya nafaqat texnik jihatdan samarali, balki iqtisodiy nuqtai nazardan ham maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari prujinalarni loyihalash va ishlab chiqarishda resurs tejamkor texnologik yechimlarni tanlashda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *Marka 293 prujinasi, elastiklik, matematik modellashtirish, ko‘p omilli regressiya, optimallashtirish, fizik-mexanik xossalari, iqtisodiy samaradorlik, tannarx, material sarfi.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследованы физико-механические свойства пружины Марки 293 на основе математического моделирования и многофакторного регрессионного анализа. На основе полученных оптимальных результатов

проведен экономический анализ путем оценки расхода материала и себестоимости производства по геометрическим размерам пружины. Результаты расчетов показали, что предложенная оптимальная конструкция является не только технически эффективной, но и экономически целесообразной. Результаты исследования могут быть использованы при выборе ресурсосберегающих технологических решений при проектировании и производстве пружин.

Ключевые слова: пружина марки 293, эластичность, математическое моделирование, многофакторная регрессия, оптимизация, физико-механические свойства, экономическая эффективность, себестоимость, расход материалов.

ABSTRACT

In this article, the physical and mechanical properties of the brand 293 spring are investigated based on mathematical modeling and multifactorial regression analysis. Based on the obtained optimal results, an economic analysis was conducted by assessing the material consumption and production cost based on the geometric dimensions of the spring. The calculation results showed that the proposed optimal design is not only technically efficient, but also economically feasible. The research results can be used in the design and production of springs for the selection of resource-saving technological solutions.

Keywords: Brand 293 spring, elasticity, mathematical modeling, multifactorial regression, optimization, physical and mechanical properties, economic efficiency, cost, material consumption.

Mashinasozlik va mexanik qurilmalar ishlab chiqarishda prujinalar keng qo'llaniladigan muhim elastik elementlardan biri hisoblanadi. Prujinalarning ishonchliligi, mustahkamligi va xizmat muddati ularning geometrik o'lchamlari hamda ishlatiladigan materialning fizik-mexanik xossalariga bevosita bog'liq. Shu sababli prujina konstruksiyasini loyihalash jarayonida nafaqat uning elastik xossalarini ta'minlash, balki ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish ham muhim muhandislik-iqtisodiy vazifa hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda Marka 293 prujinasining fizik-mexanik xossalarini matematik modellashtirish asosida tahlil qilish bilan birga, optimal konstruktiv parametrlarning iqtisodiy samaradorligini baholash maqsad qilib olindi. Tadqiqotda prujina materiali sifatida po'lat tanlandi, chunki po'lat yuqori mustahkamlik, yeyilishga chidamlilik va texnologik qulaylik xossalariga ega bo'lib, sanoatda prujina ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Modellashtirish jarayonida kiruvchi omillar sifatida quyidagi parametrlar qabul qilindi [1]:

- X_1 - prujina materialining zichligi, ρ (min = 7,80 g/cm³, max = 7,887 g/cm³);
- X_2 - prujinaning uzunligi, L (min = 200 mm, max = 400 mm);
- X_3 - prujina simining diametri, d (min = 160 mm, max = 220 mm).

Mazkur parametrlar prujinaning umumiy massasi va shunga mos ravishda material sarfi orqali uning ishlab chiqarish tannarxiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot doirasida Marka 293 prujinasining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun bir qator soddalashtiruvchi farazlar qabul qilindi. Prujina materiali sifatida sanoatda keng qo'llaniladigan po'lat tanlandi. Hisob-kitoblarni amalga oshirishda po'latning bozor sharoitidagi o'rtacha narxi 1 kg uchun 15 000 so'm deb qabul qilindi. Shuningdek, prujinani ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan texnologik ishlov berish, energiya va mehnat xarajatlarini hisobga olish maqsadida umumiy ishlab chiqarish xarajatlarini ifodalovchi koeffitsiyent $\alpha = 1.3$ ga teng deb olindi [2].

Prujinaning umumiy ishlab chiqarish tannarxi material sarfi asosida quyidagi soddalashtirilgan ifoda orqali baholandi:

$$C = \alpha \cdot k \cdot m \quad (1)$$

bu yerda $k = 15000$ so'm/kg - 1 kg po'lat materialning narxi, "m" esa prujinaning massasi hisoblanadi.

Prujina massasi uning geometrik o'lchamlari va material zichligiga bog'liq bo'lib, quyidagi formula asosida aniqlandi:

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot \left(\frac{\pi d^2}{4} \cdot L \right) \quad (2)$$

bu yerda ρ - prujina materialining zichligi (x_1), L - prujinaning uzunligi (x_2), d - prujina simining diametri (x_3).

1-jadval.

Minimal va maksimal parametrlar uchun tannarxni baholash (sxematik).

Holat	X_1 (g/cm ³)	X_2 (mm)	X_3 (mm)	Massa m (nisbiy)	Material xarajati $C_m = k \cdot m$	Umumiy tannarx $C_m = \alpha \cdot k \cdot m$
Min	7,80	200	160	m_{\min}	$15000 \cdot m_{\min}$	$1,3 \cdot 15000 \cdot m_{\min}$
Max	7,887	400	220	m_{\max}	$15000 \cdot m_{\max}$	$1,3 \cdot 15000 \cdot m_{\max}$

Ushbu ifodalardan ko'rinib turibdiki, prujinaning massasi va shunga mos ravishda ishlab chiqarish tannarxi uning material zichligi hamda geometrik

o'Ichamlariga bevosita bog'liq. Shu sababli x_1 , x_2 va x_3 parametrlarining o'zgarishi nafaqat prujinaning fizik-mexanik xossalriga, balki material sarfi va ishlab chiqarish xarajatlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mazkur yondashuv optimal konstruktiv parametrlarni tanlashda texnik va iqtisodiy mezonlarni birgalikda hisobga olish imkonini beradi [2].

Eksperimental va hisoblash natijalarini qayta ishlash jarayoni Microsoft Excel dasturi yordamida amalga oshirildi (1-rasm; a, b,c). Xususan, kiruvchi omillar sifatida qabul qilingan x_1 - prujina materialining zichligi, x_2 - prujinaning uzunligi va x_3 - prujina simining diametri bo'yicha olingan ma'lumotlar elektron jadval muhiti yordamida qayta ishlanib, ko'p omilli regressiya modeli va optimallashtirish hisob-kitoblari bajarildi. Hisoblashlar natijasida prujinaning elastiklik ko'rsatkichini maksimal darajada ta'minlaydigan hamda iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan optimal parametrlar aniqlab olindi.

2-jadval.

Kiruvchi faktorlar va ularning iqtisodiy bahoga ta'siri.

Parametr	Belgi-lanishi	Min qiymat	Max qiymat	Iqtisodiy mazmuni (tannarxga ta'siri)
Material zichligi	x_1 (ρ)	7,80 g/cm ³	7,887 g/cm ³	Zichlik oshishi bilan prujina massasi ortadi, natijada material sarfi va tannarx ko'payadi
Prujina uzunligi	x_2 (L)	200 mm	400 mm	Uzunlik ortishi bilan hajm va massa proporsional ravishda oshadi, tannarx yuqorilaydi
Sim diametri	x_3 (d)	160 mm	220 mm	Diametr kvadratga bog'liq bo'lgani uchun "m" keskin ortadi, tannarxga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi
1 kg po'lat narxi	k	-	15 000 so'm/kg	Material qiymatini belgilaydi
Texnologik koeffitsiyent	α	-	1.3	Ishlov berish, energiya va mehnat xarajatlarini hisobga oladi

Excel dasturi asosida olib borilgan optimallashtirish natijalariga ko'ra, optimal nuqta sifatida quyidagi qiymatlar olindi: $x_1 = 1,4$ g/cm³, $x_2 = 10$ sm va $x_3 = 9$ sm. Mazkur parametrlar to'plami uchun prujinaning elastiklik ko'rsatkichi barcha tajriba nuqtalarida deyarli bir xil bo'lib, 188 N/m qiymatni tashkil etdi. Bu esa tanlangan konstruktiv yechimning barqaror va takrorlanuvchan natija berishini ko'rsatadi hamda taklif etilayotgan modelning amaliy jihatdan qo'llash mumkinligini tasdiqlaydi. Mazkur parametrlar to'plami uchun prujinaning elastiklik ko'rsatkichi barcha tajriba

nuqtalarida deyarli bir xil bo‘lib, 188 N/m qiymatni tashkil etdi. Bu esa tanlangan konstruktiv yechimning barqaror va takrorlanuvchan natija berishini ko‘rsatadi hamda taklif etilayotgan modelning amaliy jihatdan qo‘llash mumkinligini tasdiqlaydi [3].

a)

b)

c)

1-rasm. Elastiklikni kiruvchi omillarga ta'siri.

a) Material zichligini elastiklikka bog‘liqlik grafigi. b) Prujinani uzunligini elastiklikka bog‘liqlik grafigi. c) Prujina diametrini elastiklikka bog‘liqlik grafigi.

Uch tadqiqotda Marka 293 prujinasining fizik-mexanik xossalari matematik modellashtirish asosida tahlil qilinib, ko‘p omilli optimallashtirish eng maqbul konstruktiv parametrlar aniqlandi. Microsoft Excel dasturi yordamida bajarilganlarga ko‘ra, optimal nuqta sifatida $X_1 = 1.4 \text{ g/cm}^3$, $X_2 = 10 \text{ sm}$ va $X_3 = 9 \text{ sm}$ qiymatlar tanlandi. Ush parametrlar uchun prujinaning elastiklik ko‘rsatkichi 188 N/m ni tashkil etib, u tiklagandaich variant bilan solishtirish o‘zgarasligi aniqlandi.

Solishtirma iqtisodiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, optimal parametrlar qo‘llanilganda prujina massasi 70 % ga sarflanadi. Vaqt, va ishlab chiqarish tannarxi material sarfi darajada qisqaradi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, bitta prujina uchun umumiy tannarx yetkazib 19 500 so‘mdan 5 460 so‘mgacha kamayib, o‘rtacha 14 000 so‘m

atrofida iqtisodiy tejamkorlikka erishiladi. Bu esa yil seriyali ishlab chiqarishda (masalan, 1000 dona) qariyb 14 million so‘m iqtisodiy foyda olish imkonini beradi.

3-jadval

Boshlang‘ich va optimal variantlar uchun tannarxni solishtirish

Ko‘rsatkich	Boshlang‘ich variant (maks. o‘lchamlar)	Optimal variant	Farq / Tejash
Zichlik, X_1	7.887 g/cm ³	1.4 g/cm ³	↓ kamaydi
Uzunlik, X_2	400 mm (40 sm)	10 sm	↓ 4 baravar
Diametr, X_3	220 mm (22 sm)	9 sm	↓ sezilarli
Nisbiy massa, m	1.00 (100%)	≈ 0.28 (28%)	↓ ≈ 72%
Material xarajati, (C_m)	≈ 15 000 so‘m	≈ 4 200 so‘m	≈ 10 800 so‘m tejash
Umumiy tannarx, ($C = \alpha \cdot k \cdot m$)	≈ 19 500 so‘m	≈ 5 460 so‘m	≈ 14 000 so‘m tejash
Elastiklik	188 N/m	188 N/m	O‘zgarmadi

Shunday qilib, aniqlangan optimal nuqta prujinaning zarur elastik xossalarini ta‘minlash bilan birga, moddiy resurslarni ta‘minlash va ishlab chiqarish tannarxini hisobiga yuqori iqtisodiy samaradorlikni ham ta‘minlashi ko‘zda tutilgan. Shu tufayli, amaliyotda prujinalarni ushbu maqolaga muvofiq muvofiqlashtirish va ishlab chiqarishda optimal parametrlar majmuasidan foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sattarkulov L.A., To‘xtamurodov A.Sh., Yunusov S.Z., “Marka 293 prujinasining fizik-mexanik xossalarini modellashtirish orqali rejalashtirish”, “Learning and teaching” jurnali, 33-50-betlar, 2025-yil;
2. S.L. Dixon va Cesare Hall, “Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery”, “Butterworth-Heinemann” nashriyoti, 2013-yil;
3. Royce N. Brown, “Compressors: Selection and Sizing”, “Gulf Professional Publishing” nashriyoti, 2005-yil;
4. Roland A. Howes va Thomas R. Reynolds, “Centrifugal and Axial Flow Compressors”, “Elsevier” nashriyoti, 1991-yil;
5. Ronald H. Aungier, “Centrifugal Compressors: A Strategy for Aerodynamic Design and Analysis”, “ASME Press” nashriyoti, 2000-yil;
6. D.G. Shepherd, “Principles of Turbo-Machinery”, “Macmillan” nashriyoti 1956-yil.
7. www.erus.uz.